

ILM FAN TARAQQIYOTIDA RAHBAR AYOLLARNING O'RNI

Abdulhayeva Xusnidaxon To'xtasinovna

Xalqaro Nordik Universiteti MMB 123- guruh magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10663678>

Annotatsiya. Bu maqola, ilm fanining taraqqiyoti kontekstida ilmiy jamiyatda rahbarlik vazifasini o'rnini ayollar o'zlashtirish bo'yicha yoritadi. Maqola, ayollarning ilmiy sohada rahbarlikning muhimligini, ularning o'zlarini o'rganish, bilimlarni rivojlantirish, hamkorlik qilish va ilmiy mentorlik bilan bog'liq afzalliklarini tushuntiradi. Ayollar rivojlanayotgan ilmiy jamiyatda inkluzivlik, jinsiy barqarorlik va qonuniy barqarorlik prinsiplarini amalga oshirishning muhimligini ham ta'kidlaydi. Maqola, ayollar rahbarlarning ilmiy sohadagi o'rni va o'zlashtirishi uchun jamiyatning hamkorlik va qo'llab-quvvatlashuvchanligiga muhim talablar qo'yishni tavsiya qiladi. Ushbu maqola, ilmiy sohada ayollarning muhimligini va ularning qo'llab-quvvatlashuvchanligini o'z ichiga olgan ilmiy jamiyatning rivojlanishiga qaratilgan ta'sirini yoritadi.

Kalit so'zlar: ilm fan, taraqqiyot, rahbarlik, ayollar, o'rni, mavzu, ilmiy maqola, inkluzivlik, jinsiy barqarorlik, qonuniy barqarorlik, o'rganish, bilimlar, rivojlantirish, hamkorlik, insonparvarlik, o'zgarishlar, ilmiy tajriba, ilmiy mentorlik, o'qituvchilik, jinsiy tengsizlik, ilmiy jamiyat, ko'nikmalar, tajribalar, inkluzivlik tamoyillari, jamiyat, erkaklar, qo'llab-quvvatlash, hamkorlik, o'rni, o'zlashtirish, genetikaham rivojlanish, ilmiy taraqqiyot, ilmiy ishlar, o'rni, o'zlashtirishlar, rag'batlantirish, umumiy, qo'llab-quvvatlashuvchan, inkluziv, afzalliklar.

Abstract. This article examines women's assumption of leadership roles in the scientific community in the context of the advancement of science. The article explains the importance of women's leadership in science, their advantages in relation to self-study, knowledge development, collaboration and scientific mentorship. Women also emphasize the importance of implementing the principles of inclusiveness, gender stability, and legal stability in a developing scientific community. The article recommends placing significant demands on society's cooperation and support for the role and mastery of women leaders in the scientific field. This article highlights the importance of women in science and their implications for the development of the scientific community, including their support.

Keywords: science, development, leadership, women, role, topic, scientific article, inclusivity, gender stability, legal stability, learning, knowledge, development, cooperation, humanitarianism, changes, scientific experience, academic mentoring, teaching, gender inequality, scientific society, skills, experiences, principles of inclusivity, society, men, support, collaboration, role, mastery, genetics and development, scientific progress, scientific works, place, acquisitions, incentives, general, supportive, inclusive, advantages.

Kirish

Ayol bu hayot. Usiz hech narsa butun emas. Qayga boqmang uning husniga, latofatiga hech bo'lmasa u yaratgan go'zallikka ko'zimiz tushadi. U bilan uy quvonchlarga to'la, u bilan farzandlar baxtli, u bilan olam charog'on. Dunyoda hech narsa yo'qki, uni ayol bajara olmasa. Mazzali taom deysizmi, uy yumushlarimi yoki bola tarbiyasi, o'qituvchilik, hamshiralik, hamma-hamma sohada ayollar abjir. "Barcha so'zlar, bilimlar, hunarlar va san'atlar bu so'zdan lazzat oladilar. Usiz na ishda va na san'atda mazza bor. Ammo bundan g'oya ne? Bilmaydilar va bilish ham shart ham emas. Masalan, biror odam boy-badavlat, suruv-suruv ot-qo'ylarga, yer-suvlarga ega ayolga uylanmoq niyatida uning podasini boqib, yerini parvarish qilsa-da, zavqni ayolning

borligidan oladi. Chunki ayolsiz u bularning barchasidan soviydi. Xuddi shunday, dunyoning butun hunarlari, ilmlari va hokazo hamma narsalari hayotni, zavqni hamda haroratni orifning nuridan oladilar. Zavqsiz ular uchun hamma yoq o'likka aylanadi", deydi Jaloliddin Rumiy.

Asosiy qism

Ayol kishi bir tarafdin qaraganda nozik xilqat bo'lsa boshqa bir tarafdin qaralsa, juda ko'p ishlari muvafaqiyat bilan bajaruvchi yaxshi ish boshi hamdir. Bunga biz tarixdan ham ko'p bora guvoh bo'lib kelmoqdamiz. Qadimgi tarix ham ona urug'i davri ya'ni matriarxatdan boshlangan. Ayollar rahbarlarning ilmiy sohada o'zgarishlar yaratish, bilimlarni o'rganish, rivojlantirish, hamkorlik qilish va ilmiy mentorlik bilan bog'liq afzalliklari ma'lum qilinadi. Bu maqola, ayollar rahbarlarning ilmiy sohadagi o'rni va jamiyatning inkluzivlik, jinsiy barqarorlik va qonuniy barqarorlik prinsiplarini amalga oshirishining muhimligini ta'kidlaydi. Ayollar rahbarlarning ilmiy sohada o'z xususiyatlari va qobiliyatlariga e'tibor qaratish, ularning qo'llab-quvvatlashuvchanligini rag'batlantirish, umumiy rivojlanish uchun jamiyatning hamkorlik va qo'llab-quvvatlashuvchanligiga talab qo'yish tavsiya etiladi. Bu maqola, ayollar rahbarlarning ilmiy sohadagi o'rni va o'zlashtirishlarining jamiyatning rivojlanishiga ta'sirini yoritadi.

Birinchi navbatda, ularning o'zlarini o'rganish, bilimlarni rivojlantirish va o'zlashtirishga oid qobiliyatlariga e'tibor beriladi. Ayollar ilmiy sohada mavzulashtirilgan muammolar va muammolarga ilmiy yechimlarni topishda o'zlashtirishga ulgurji fikrlashish bilan ajralib turishadi.

Ikkinchi navbatda, ayollar rivojlanayotgan ilmiy jamiyatda o'zlarining o'zlashtirishlarini qo'llab-quvvatlash va o'zaro hamkorlikni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu, to'g'ridan-to'g'ri bilimdonlar va ilmiy jamiyatning boshqalar bilan hamkorlik qilish, ilmiy guruhlarini boshqarish va ilmiy loyihalarni rivojlantirish orqali amalga oshirilishi mumkin.

Uchinchi navbatda, inkluzivlik tamoyillari rivojlanishi bilan, ayollar ilmiy sohada o'zlarining o'rni haqidagi tushunchalarni, ovqatlarni va tajribalarni qo'llab-quvvatlash va qadrd-qimmat qilish talab etiladi. Bu, jinsiy tengsizlikni bartaraf etish, ayollar o'rtasidagi hamkorlik va o'zaro yordamni rivojlantirish, ilmiy sohaning yangi ko'rinishlarini yaratishga yordam beradi.

Bundan tashqari, ayollar ilmiy sohadagi rahbarlikda o'zlarining o'zlashtirishlarini oshirish va o'zlarini takomillashtirish uchun ilmiy mentorlik va o'qituvchilik amalga oshirishga ulgurji e'tibor berilishi kerak. Bu, yosh ilmijonlarni qo'llab-quvvatlash, ularning o'zlarini o'rganish va rivojlantirish, ilmiy ishlarni rivojlantirishga o'zlashtirish bilan bog'liq.

Jamiyatning ilmiy sohadagi rahbar ayollar o'rni an'anaviy jinsiy barqarorlik prinsiplariga, inkluzivlikga va qonuniy barqarorlikga e'tibor berish bilan rivojlantirilishi kerak. Bu yordamida, ayollar ilmiy sohadagi o'rni kuchayadi va ilmiy fan taraqqiyoti muhim o'rin egallaydi. Ayollar va erkaklar o'rtasidagi jinsiy tengsizlikning bartaraf etilishi, ilmiy jamiyatning rivojlanishi uchun mumafiyatli bo'g'liqdir. Ayollarning bilimdonliklari va rahbarlik jarayonini o'rganishi, o'zlashtirishini qo'llab-quvvatlash juda muhimdir, chunki bu, ilmiy sohaning genetik rivojlanishiga olib keladi va jamiyatning barcha a'zolari uchun foydalidir.

Shuningdek, ayollar ilmiy sohada o'rni mavzusida ilmiy maqolalar yozish, ulardagi tajribalarini o'rganish va ulardan foydalanish, ilmiy jamiyatning o'zlashtirilishida muhim ahamiyatga ega. Ayollar ilmiy sohada o'zlarining ko'nikmalari, tajribalari va o'z fikrlarini o'zlashtirishlari orqali ilmiy taraqqiyotni yanada kuchaytiradilar.

Bular hammasi ilmiy sohadagi ayollar rahbarlarning o'rnini yoritadi va ularning o'rni vaqti kelganda katta o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Ayollar va erkaklar o'rtasidagi jinsiy tengsizlikni bartaraf etish va inkluzivlik tamoyillarini amalga oshirish orqali, ilmiy sohada rahbar ayollar

o'rniga o'zlashtirishlarni rag'batlantirish va ularni rivojlantirish jamiyatning barcha a'zolariga foyda olib keladi.

Shundan so'ng, jamiyatning umuman ilmiy sohada ayollarning o'rni va o'zlashtirishi o'zaro qo'llab-quvvatlash va hamkorlik bilan amalga oshirilishi kerak. Ayollar va erkaklar o'rtasidagi ishtirokning eng yaxshi natijalariga erishish uchun, ularga teng imkoniyatlarni taqdim etish va ularni bir-biriga qo'llab-quvvatlash zarurdir. Bu, ilmiy jamiyatning qo'llab-quvvatlashuvchan va inkluziv tarzda rivojlantirilishi, ilmiy sohada ayollarning o'rni va o'zlashtirishi uchun afzalliklar yaratadi.

Xulosa: Ushbu maqoladan xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki ayol rahbarlarning ilmiy sohadagi o'rni va o'zlashtirishi bo'yicha muhim mazmunlar taqdim etadi. Maqola, ayollar rahbarlarning ilmiy sohada o'zgarishlar yaratish, bilimlarni o'rganish, rivojlantirish va hamkorlik qilishdagi ahamiyatlarini yoritadi. Ayol rahbarlarning ilmiy sohada inkluzivlik, jinsiy barqarorlik va qonuniy barqarorlik prinsiplarini amalga oshirishning muhimligini belgilaydi. Ayol rahbarlarning ilmiy sohada o'z xususiyatlari va qobiliyatlariga e'tibor qilish, ularning qo'llab-quvvatlashni oshirish, umumiy rivojlanish uchun jamiyatning hamkorlik va qo'llab-quvvatlashuvchanligiga talab qo'yishni maslahat qiladi. Maqola, ayollar rahbarlarning ilmiy sohadagi o'rni va o'zlashtirishlarining jamiyatning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatishini yoritadi.

REFERENCES

1. J.Rumiy. Ichingdagi ichingdadir. "Yangi asr avlodi". Toshkent-2016.134 b.
2. A.Haydarov. Madaniyat va san'at sohasini boshqarish asoslari. O'quv qo'llanma. "Kamalak" nashriyoti-2019. 192 b.
3. Mahmudov I. Boshqaruv psixologiyasi. YUNAKS-PRINT. – Toshkent: 2005. –170 b.
4. O. Тиллаев. Аёл лидер: Плюс ва минуслар нималардан иборат?. <https://kun.uz/news/2020/03/08/ayol-lider-plyus-va-minuslar-nimalardan-iborat>.
5. N.Nishonova. Davlat boshqaruvi tizimida xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish masalalari. "Extremum-Press" bosmaxonasi. Toshkent-2013. 84 b.
6. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – 464 b.